

Yanvar, 2026-yil

ERKIN VOHIDOV IJODIDA TARIXIY SHAXSLAR NOMLARI

Xudoyberdiyeva Asaloy Azimovna

BuxDU talabasi.

axudoyberdiyeva@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231449>

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy matn poetikasida intertekstuallik imkoniyatlari, xususan, tarixiy shaxslar nomini qóllash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida taniqli va zabardast ózbek shoiri Erkin Vohidov tomonidan tarixiy shaxslar nomlarining badiiy matnga kiritilishi orqali hosil bo'ladigan ma'no qatlamlari yoritiladi. Maqolada tarixiy shaxslar nomlarining intertekstual ishora, ramz sifatidagi ahamiyati tahlil etilib, ularning obrazlar tizimini boyitish, voqelikni tarixiy-konseptual kontekstda talqin qilish hamda o'quvchi ongida qo'shimcha assotsiativ maydon yaratishdagi roli asoslanadi. Natijada, badiiy matnda intertekstuallikning estetik va gnoseologik ahamiyati, shuningdek, uning poetik struktura shakllanishiga ta'siri ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Erkin Vohidov, intertekstuallik, tarixiy shaxslar nomlari, allyuziya, badiiy matnning lingvistik tahlili.

Annotation. This article analyzes the possibilities of intertextuality in the poetry of the artistic text, in particular, the possibilities of qólling the name of historical figures. In the course of the study, layers of meaning are illuminated, which are formed by the inclusion in the artistic text of the names of historical figures by the famous and zabardast ózbek poet Erkin Vohidov. The article analyzes the importance of the names of historical figures in the quality of an intertextual hint, symbol, justifies their role in enriching the system of images, interpreting reality in a historical-conceptual context, and creating an additional associative field in the reader's mind. As a result, the artistic text reveals the aesthetic and gnoseological significance of intertextuality, as well as its influence on the formation of a poetic structure.

Key words: Erkin Vohidov, intertextuality, names of historical figures, allusion, linguistic analysis of the artistic text.

Аннотация. В этой статье будут проанализированы возможности интертекстуальности в поэтике художественного текста, в частности, возможность использования имен исторических личностей. В ходе исследования будут освещены смысловые слои, созданные известным и забардаченным узбекским поэтом Эркином Вахидовым путем включения имен исторических личностей в художественный текст. В статье анализируется значение имен исторических личностей как интертекстуального знака, символа и обосновывается их роль в обогащении образной системы, интерпретации действительности в историко-концептуальном контексте и создании дополнительного ассоциативного поля в сознании читателя. В результате раскрывается эстетическое и эпистемологическое значение интертекстуальности в художественном тексте, а также ее влияние на формирование поэтической структуры.

Ключевые слова: Эркин Вахидов, интертекстуальность, имена исторических личностей, аллюзия, лингвистический анализ художественного текста.

Yanvar, 2026-yil

KIRISH. Badiiy matnning lingvistik tahlili amalga oshirilayotganda uning barcha jihatlarini ochib berish biroz mushkullik tug'diradi. Aynan shuning uchun uning har bir jihatini alohida yotirish orqali maqsadga tez va nisbatan oson yetish mumkin. Ushbu maqolada matnning, ya'ni Erkin Vohidov she'rlarining intertekstualligini, yana ham aniqroq aytganda, ijodkor she'rlaridagi tarixiy shaxs nomlarining qo'shilishi qanday maqsadda va mazmunda ekanligi lingvistik jihatdan tahlil qilinadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Erkin Vohidov o'zbek adabiyotining eng oldi shoirlaridan biridir. Uning she'rlari nafaqat O'zbekiston, balki O'rta Osiyo bo'ylab ham tarannum etiladi. Chunki Erkin Vohidov she'rlarida milliy g'urur, milliy o'zlik, ma'naviyat, shu bilan birgalikda chuqur badiiyat yashiringan. Shoir ijodini ko'rib chiqqanda uning bir qancha she'rlarida tarixiy shaxslar nomlari uchraganligini ko'rish mumkin. Quyida shu xususida bir qancha misollar orqali tahlillar amalga oshirilgan. Avvalo, uning eng mashhur she'rlaridan biri, "O'zbekim" qasidasiga to'xtalish o'rnlidir:

Al-Beruniy, Al-Xorazmiy,
Al-Forob avlodidan,
Asli nasli balki O'zluq,
Balki Tarxon o'zbekim.

Shoir she'rda bir emas, bir necha buyuk siymolar nomini tilga oladi. Bu orqali u, eng avval, faxr va iftixor tuyg'ularini tuysa, keyinchalik o'zbek xalqining tanida qanchalar buyuk daholarning qoni oqayotganiga ishora qiladi. Keltirilgan parchada ijodkor Beruniy, Xorazmir, Farobiy kabi bobokalonlari naslining davomchisi ekanligini, ularning avlodi sifatida ko'krak kerishini ta'kidlaydi va bu o'rinda nomlarni qo'llash orqali allyuziyani yuzaga keltirgan.

Allyuziya – tilshunoslikka xos atama bo'lib, intertekstuallikning bir ko'rinishi hisoblanadi.

Unda muallif tarixiy shaxslar nomini qo'llab, ma'lum ma'no-mazmunga ishora qiladi.

Yuqoridagi parchada ham buni yaqqol ko'rish mumkin. Quyida yana bir parchani tahlil qilamiz:

Davr zulmiga va lekin
Bir umr bosh egmading,
Sen – Muqanna, sarbador – sen,
Erksevar qon o'zbekim.

Ushbu parchada muallif Muqanna obrazini keltirgan. Muqanna – Movarounnahrda Arab xalifaligiga qarshi ko'tarilgan xalq ozodlik harakatiga rahbarlik qilgan, ya'ni erk uchun kurashgan.

Shoir ham Muqannaning erksevarligini ta'kidlagan holda uning qoni hali ham o'zbeklar qonida oqayotganiga ishora qiladi. Bunda, bir tomondan, o'zbekni Muqannaga o'xshatish orqali metafora hosil qilingan bo'lsa, ikkinchi tomondan esa Muqannaga ishora qilish bilan vazifadoshlik turidagi ma'no ko'chishi hosil qilingan.

Tuzdi-yu Mirzo Ulug'bek
Ko'ragoniy jadvalin,
Sirli osmon toqiga ilk
Qo'ydi narvon o'zbekim.
Mir Alisher na'rasiga
Aks-sado berdi jahon,

She'riyat mulkida bo'ldi
Shoh-u sulton o'z begim.

Yuqorida keltirilgan parchadagi birinchi misra orqali Mirzo Ulug'bekning yulduzlar jadvaliga ishora qilib, shoir uning osmonga narvon qo'rganini yozadi. Bu hodisani ham ikki xil tasvirlash mumkin, biri – sifatlash, ikkinchisi esa o'xshatish. "Mir Alisher na'rasi" yaqqol metaforaga misol bo'la oladi. Chunki sher na'ra tortib hammani o'ziga qaratadi. Alisher Navoiy ham o'z so'zi, qalami bilan barchani o'ziga qarata olgan mutafakkir edi. Alisher na'rasi deyish bilan ijodkor Navoiyning so'z kuchini, qalam kuchini sherning kuchiga qiyoslamogda.

Navbatdagi misolda Erkin Vohidov Zahiriddin Muhammad Bobur va Mashrab kabi shoh va shoirlarni tilga oladi:

Mirzo Bobur – sen, fig'oning
Soldi olam uzra o't,
Shoh Mashrab qoni senda
Urdu tug'yon, o'z begim.

Bobur o'z yurtidan uzoqda, Hindistondan mamlakatda buyuk davlat barpo etgan va o'z yurti sog'inchi uni butun umr qiynagan. Shoir shunga ishora sifatida Bobur va fig'on so'zlarini bog'laydi. Ya'ni bu yerda ham allyuziya hodisasini keltirib chiqaradi. Mashrab esa ham shohlikda, ham shoirlikda eng saralardan bo'lgani bois, uning qoni sening tomiringda degan fikrni keltirmogchi bo'ladi ijodkor.

Bundan tashqari ushbu qasidada Nodira, Furqat, Muqimiy, Firdavsiy, Pushkin, Bayron kabi buyuk va taniqli ijodkorlarning nomlari keltiriladi. Shoir bu nomlarni keltirish orqali ular bilan bog'liq voqea-hodisalarga ishora qilmoqchi bo'ladi, ya'ni, tilshunoslik tili bilan aytganda, intertekstuallikda matn yaratadi.

Erkin Vohidov yana bir qancha she'rlarida bunday nomlarni keltiradi. Uning "Shoir umri" deb nomlangan she'rida ham Pushkin va Lermontov nomlari qo'llangan bo'lib, bunda ham ijodkor o'z ijodini ular bilan taqqoslash va shu orqali ularni o'zidan-da kuchliroq shaxs ekanligini dalillashni istaydi. Ya'ni Pushkin va Lermontov nomlarini keltirib, allyuziyani hosil qiladi va uni o'rinli ifodalaydi:

"Mana men Lermontov yoshiga yetdim,
Bir shoir umrini yashadim chindan".
Qancha qog'ozlarning boshiga yetdim
Va lekin Lermontov chiqmadi mendan.

Do'stlarim, ortiqcha kamtarlik nega,
Kelajak o'n yilni ko'rdim oldindan.
Vaqt kelar, yetarman Pushkin yoshiga,
O'shanda... Pushkin ham chiqmaydi mendan.

Navbatdagi parchada ham shoir o'zini Qaysga o'xshatadi, ya'ni o'zini oshiqlikda, ishqda Qays bilan taqqoslaydi:

Sevgi vodiysida menga
Teng bo'lgay qaysi Qays?!
Ko'ngil ochsam, ikki dunyo

Bu kabi afsona yo`q.

Qays – adabiyotdagi eng mashhur oshiq, Layliga bo`lgan muhabbati bilan tanilgan, ya'ni “Layli va Majnun” dostonidagi Majnun bo`lib, shoir she`rda bu nomni qo`llab o`zida uning kuchli sevgisidan-da kuchliroq sevgi borligini, Qaysning tillarda doston oshiqligidan ko`ra kuchliroq oshiq ekanligini aytmoqchi va ritorik so`roq gap orqali o`z fikrini ma`qullab, o`xshatishni kuchaytirmoqchi.

Xulosa. Demak, o`zbek tili imkoniyatlari juda keng bo`lib, uni o`rinli qo`llashni bilgan har qanday ijodkor so`z ustasi sifatida asar yarata oladi. Jumladan, Erkin Vohidov ham buyuk so`z san`atkori sifatida tilning keng imkoniyatlaridan unumli foydalana olgan. Tahlilda uning asarlaridagi intertekstuallik, xususan, allyuziya, ba`zi o`rinlardagina o`xshatishlardan foydalangani mavzu doirasidan chiqmagan holda lingvistik jihatdan o`rganildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Йўлдошев М. Бадий матн лингвопоэтикаси. – Тошкент: Фан, 2008.
2. Vohidov E. Inson. – T: “O`qituvchi”, 2018.
3. Yo`ldoshev M. badiiy matnning lisoniy tahlili. – Toshkent: Fan, 2010.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH